

ABDURAUUF FITRAT VA HAMZA HAKIMZODA NIYOZIY

DRAMALARI QIYOSIY TAHLILI

O'roqova Shaxnoza Sherboy qizi

Buxoro davlat universiteti, Filologiya fakulteti,

1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15663555>

Annotatsiya

Mazkur maqolada o'zbek milliy dramaturgiyasining shakllanishida muhim o'rin egallagan Abdurauf Fitrat va Hamza Hakimzoda Niyoziyning dramatik asarlari tahlil qilinadi. Ikkala ijodkorning dramalari g'oya, badiiy shakl, obraz yaratish mahorati hamda ijtimoiy mazmun nuqtayi nazaridan tahlil qilinib, ularning dramaturgiyadagi o'rni va yondashuvlaridagi o'xshashlik hamda farqlar yoritiladi.

Kalit so'zlar:

Fitrat, Hamza, jadid dramaturgiyasi, dramatik konflikt, milliy uyg'onish, obraz, sahna.

XX asr boshlarida o'zbek adabiyotida yangi janrlar — xususan, drama janri jadal rivojlandi. Bu davrda milliy uyg'onish g'oyalari, ma'rifatparvarlik, ijtimoiy tenglik, ayol erkinligi kabi dolzarb mavzular adabiyotda ilgari surildi. Bu jarayonda Hamza Hakimzoda Niyoziy va Abdurauf Fitrat kabi jadid ziyolilari dramaturgiya sohasida ham samarali ijod qildilar. Ularning dramalari faqat badiiy emas, balki ijtimoiy-ma'rifiy ahamiyatga ham ega bo'ldi. Ushbu maqolada Fitratning "Abulfayzxon" va "Hind sayyohi bayonoti" dramalari bilan Hamzaning "Zaharli hayot", "Yangi saodat", "Maysaraning ishi" kabi asarlari qiyosiy jihatdan tahlil etiladi.

Asosiy qism

1. G'oya va mavzu nuqtayi nazaridan qiyos

Fitratning dramatik asarlari ko'proq siyosiy-ijtimoiy muammolarni ilgari suradi. Uning "Abulfayzxon" dramasida Buxoro amirligi boshqaruv tizimidagi zulm, jaholat va adolatsizlik fosh etiladi. "Hind sayyohi bayonoti" esa g'oyaviy jihatdan mustamlakachilikka qarshi ruhda yozilgan bo'lib, ozodlik, milliy ong, uyg'onish g'oyalari ilgari suriladi.

Hamzaning dramalarida esa ijtimoiy tenglik, ayol erkinligi, ma'rifatparvarlik asosiy o'rin tutadi. "Maysaraning ishi" dramasida jaholatli muhitda yashayotgan ayolning qarshilik ko'rsatishi orqali jamiyatdagi ayollar masalasi yoritiladi. "Yangi saodat" dramasi esa eski va yangi hayot kurashi g'oyasini ochib beradi.

2. Obrazlar tizimi va xarakterlar

Fitrat asarlaridagi obrazlar ko'proq falsafiy-tahliliy xarakterga ega. Masalan, "Abulfayzxon"da hukmdor fe'l-atvori orqali butun jamiyatdagi illatlar ochib beriladi. "Hind sayyohi bayonoti"dagi hind sayyohi obrazida esa jadidlar ideali mujassam: o'qimishli, ziyoli, faol shaxs.

Hamzaning dramalarida esa xarakterlar hayotiylik va soddaligi bilan ajralib turadi. Maysara obrazida garchi komedik elementlar bo'lsa-da, u ayollar erkinligini ifodalovchi kuchli obraz sifatida namoyon bo'ladi.

3. Badiiy shakl va til

Fitratning dramalari falsafiy, murakkab tildan foydalanilgan, unda jadidlarning ilmiy uslubi seziladi. Dialoglar ko'proq monologga yaqin, fikr yuritish keng, publitsistik ruhda.

Hamza esa xalq tiliga yaqin, sodd va ommabop uslubda yozadi. U til orqali xalqni ma'rifatga da'vat etadi. Ayniqsa, "Maysaraning ishi" asarida tilning qiziqarli, oddiyliги tomoshabinni tez jalb qiladi.

4. Drama kompozitsiyasi va sahnalashtirish

Fitrat asarlari ko'proq o'quvchi uchun yozilgan asarlardek bo'lib, ular sahnalashtirishda og'irlik qilishi mumkin. Chunki unda sahnaviy harakatdan ko'ra, fikr yuritishga urg'u berilgan. Hamza esa sahna uchun mo'ljallab yozgan, uning dramalarida sahnaviy dinamiklik, dramatik kuch kuchli.

5. Ijtimoiy ahamiyati

Fitratning dramalari siyosiy tafakkur uyg'otishga, milliy ongni shakllantirishga xizmat qiladi. Hamzaniki esa xalq ommasi uchun tushunarli va ma'rifiy targ'ibot vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Abdurauf Fitrat va Hamza Hakimzoda Niyoziy o'zbek dramaturgiyasining shakllanishida beqiyos xizmat qilgan ijodkorlardir. Fitrat dramalari ziyolilar, siyosiy ongli qatlam uchun mo'ljallangan bo'lsa, Hamzaniki ommaviy teatr va keng xalq ommasiga qaratilgan. Ikkala adib ham millat uyg'onishi, ozodlik, ma'rifat, ayol erkinligi kabi umumiy g'oyalarda yakdil bo'lgan bo'lsa-da, badiiy yondashuv va dramatik uslubda sezilarli farqlar mavjud. Ularning dramatik asarlarini qiyosiy tahlil qilish orqali o'zbek dramaturgiyasining ilk taraqqiyot bosqichlarini mukammal anglash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fitrat A. "Hind sayyohi bayonoti", "Abulfayzxon" – T.: Fan, 1991.
2. Hamza H.N. "Maysaraning ishi", "Yangi saodat", "Zaharli hayot" – T.: G'afur G'ulom nashriyoti, 1987.
3. Vohidov S. "Jadid dramaturgiyasi: g'oya va badiiyat" – T.: O'zRFA, 2004.

4. Sharipov N. "O'zbek adabiyotida drama janri" – Samarqand, 2000.
5. Zohidov A. "Milliy dramaturgiya taraqqiyoti" – T.: Universitet, 2010.
6. G'ulomov M. "Fitrat dramaturgiyasi" – T.: O'qituvchi, 1974.
7. Inoyatova D. "Hamza dramaturgiyasida ayol obrazi" – Adabiyotshunoslik jurnali, 2020.

